

Inclusión educativa en el desarrollo de habilidades sociales de los niños de inicial II

Educational inclusion in the development of social skills in children in pre-kindergarten II

DOI.....

AUTORES: Elisa Georgina Beltrán Carbo ^{1*}

Jennifer Tatiana Pilaloe Sánchez ²

Genesis Astrid Pincay Campos ³

Karen Lisseth Pilaloe Sánchez ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: beltrancarboelisa@gmail.com

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

La inclusión educativa es importante dentro del desarrollo integral de los infantes, ya que promueve el respeto y la empatía hacia las diferencias sociales. Esto permite que el estudiante sea capaz de desenvolverse por sí solo dentro de su entorno; al mismo tiempo, desarrolla una consideración sobre sus sentimientos y emociones, al igual que las del resto de personas. La problemática de la investigación es obtenida en la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno dentro del área de Educación Inicial II. Se logró evidenciar que dentro de esta área muchos de los niños no disponen de una buena relación social con los demás ya que les cuesta relacionarse y participar en actividades grupales esto debido a sus capacidades diferentes, lo

^{1*} Licenciada en Educación Inicial, Universidad Técnica de Babahoyo, beltrancarboelisa@gmail.com

² Licenciada en Educación Inicial, Universidad Técnica de Babahoyo, jetapisa.24@gmail.com

³ Licenciada en Educación Inicial, Universidad Técnica de Babahoyo, pincaycamposgenesis@gmail.com

⁴ Licenciada en Educación Inicial, Universidad Técnica de Babahoyo, karenpilaloe9337@gmail.com

que hace hincapié en una falta de desarrollo de la inclusión educativa dentro de dicha institución. Dentro de la metodología se hizo uso de un diseño no experimental con enfoque mixto, acompañado de una investigación documental y descriptiva dentro de la muestra de investigación estuvo conformada por la participación de 25 estudiantes y una docente, ayudando a emplear la entrevista y observación como parte de las técnicas de investigación teniendo como resultado que muchos de los estudiantes no han desarrollado sus habilidades sociales de manera efectiva por lo cual se concluye que es importante que se potencie la inclusión educativa en todas las instituciones, para lograr un beneficio común: el respeto y la empatía entre todos los miembros de la comunidad educativa, generando relaciones sanas para una convivencia escolar armónica y respetuosa..

Palabras clave: *Empatía, Habilidades sociales, Inclusión educativa, Respeto.*

ABSTRACT

Educational inclusion is important in the comprehensive development of children, as it promotes respect and empathy toward social differences; this allows students to develop independently within their environment, while also fostering an awareness of their own feelings and emotions, as well as those of others. The research problem was identified at Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, within the area of Initial Education II. It was observed that many children in this area struggle to build social relationships with others, as they find it difficult to engage and participate in group activities. This is due to their different abilities, which highlights a lack of development in educational inclusion within the institution. In terms of methodology, a non-experimental design was used, along with a mixed approach, supported by documentary and descriptive research. The study sample included 25 students and one teacher, and the research techniques used were interviews and observation. The results showed that many students do not effectively develop their social skills. It is therefore concluded that it is essential to strengthen educational inclusion in all institutions for a common benefit: fostering respect and empathy among all members of the educational community, which in turn promotes healthy relationships and a harmonious and

respectful school environment.

Keywords: *Empathy, Social skills, Educational inclusion, Respect.*

INTRODUCCIÓN

La inclusión educativa es una pieza clave para el desarrollo óptimo de los niños, ya que promueve el respeto hacia las diferencias individuales y sociales. Esto les permite desenvolverse por su propia cuenta en su entorno, comprendiendo sus propios sentimientos y emociones. Dentro de la Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, en el área de inicial II, se ha identificado que muchos infantes presentan dificultades en su comunicación afectiva con los demás. Les cuesta participar en las actividades grupales por sus capacidades diferentes, demostrando una notoria falta de desarrollo de la inclusión educativa en aquella institución.

De acuerdo con el autor Morales (2021) en cuanto al cuidado que se debe brindar a los educandos con discapacidad se debe brindar una atención oportuna a la diversidad en el aula, para lo cual es importante, que en las escuelas se creen ambientes de aprendizaje que contribuyan en el desarrollo de las destrezas de cada persona, ya sea a través del juego, convivencia entre pares, trabajos en equipo e inserción en actividades de la vida cotidiana. Además, la educación inclusiva es una exploración constante de mejores maneras de responder a la diversidad del alumnado, es decir, busca la forma de llegar a cada educando sin hacer notar la dificultad que presenta. Es necesario que los estudiantes participen activamente en todo, eliminando las barreras para que todos tengan acceso, evitando así la segregación (p.9).

La finalidad de este estudio es analizar como la inclusión educativa influye en el desarrollo social de los infantes, ya que este tipo de educación ayuda a contribuir en una solución a los desafíos asociados a su implementación. Aplicar la inclusión educativa permite que los niños valores y respeten las diferencias individuales dentro del aula, mejorando su desarrollo social.

Inclusión educativa

La inclusión educativa se refiere un proceso que permite identificar y atender a la diversidad presente en los niños a través del aprendizaje, erradicando la exclusión presente en las aulas de clase, logrando brindar una educación de calidad (Casa, 2022, p. 20). Es importante mencionar que la inclusión dentro de las aulas de clase, hace énfasis en que cada niño posee derechos que deben de ser respetados, además de que serán acreedores de una educación de calidad, asegurando un óptimo aprendizaje y desarrollo. Valarezo et al. (2022) manifiesta que la inclusión en la educación es un elemento necesario para garantizar la igualdad de beneficios en los niños, sin excepciones (p.37).

Según cita Miranda et al. (2024) “su importancia radica en brindar un aprendizaje de calidad a cada uno de los niños, permitiendo un desarrollo sano y seguro” (p.1374). Por ello, se considera que la educación inclusiva además de beneficiar el desarrollo de aquellos niños con necesidades específicas o personales, sino que también enriquece los ambientes de aprendizaje, construyendo sociedades en donde la empatía y el respeto mutuo sean los valores primarios dentro de un entorno.

Habilidad Social

Narro y Maguiña (2022) señalan que las habilidades sociales comprenden un grupo de capacidades adheridas al desarrollo del ser humano que fomentan la adaptación de entornos y situaciones que se presentan durante su desarrollo. Estas habilidades comprenden un grupo de facultades que permiten al ser humano sobrellevar sus emociones y pensamientos, así como de generar relaciones sociales con los demás, enfrentando las dificultades de la cotidianidad (p.21).

Por otro lado, se sobreentiende que estas habilidades contribuyen al enriquecimiento de las relaciones interpersonales, haciendo que su desarrollo y evolución sea importante durante la vida del ser humano. Mendoza et al (2024), manifiestan que su desarrollo también implica a lo cotidiano y a la seguridad infantil, traspasando así a los contextos educativos (p. 3).

METODOLOGÍA

El artículo de investigación presente, cuenta con diseños de investigación importantes que permitieron recabar información necesaria para llegar a una conclusión final del estudio. Por lo que, se utilizó la investigación de campo, puesto que la misma ayuda a obtener información desde distintas fuentes confiables, como tesis, monografías, revistas y otros, para comprender mejor la problemática que es, Inclusión educativa y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales en niños de Educación Inicial II.

A su vez, con la investigación de campo se recolectó datos desde el lugar donde se dan los hechos, en este caso desde el aula de clase en donde se observó a los estudiantes para determinar cómo se da la problemática.

El diseño de investigación no experimental permitió el estudio y análisis del entorno en el que se encuentra la muestra seleccionada sin manipular las variables, de esta manera se obtuvieron conclusiones favorables teniendo en cuenta la información que será recolectada. Por otra parte, el enfoque que se implementó es de carácter cualitativo, debido a que nos ayuda a recopilar datos o información que se obtiene gracias a la entrevista y la observación realizada a los niños, dándonos un claro entendimiento de lo que es la problemática.

Para describir la población seleccionada a través de la observación sin la necesidad intervenir en ellos con el objetivo de obtener información sobre la problemática, se requiere de un alcance descriptivo. Este tipo de alcance es fundamental debido a que nos ayudó con la recopilación de datos acerca de los comportamientos del entorno escolar hablando de la inclusión educativa y su influencia en el desarrollo de la habilidad social de los estudiantes de Educación Inicial II.

Se contó con métodos como el inductivo, el mismo que nos permite realizar conclusiones basándonos en los hechos que fueron observados sobre la problemática. El método deductivo, permitió el análisis de la hipótesis para su comparación con los datos que fueron obtenidos, dando como resultado la confirmación o negación de la misma para dar respuesta si la educación inclusiva incide en el desarrollo de habilidades sociales en niños de Educación Inicial II.

En consecuencia, todos estos tipos y diseños de investigación que han influenciado en nuestro estudio de investigación, han determinado el rumbo de la misma. Esta investigación, puede ser referida para otros autores que busquen seguir indagando la problemática para seguir demostrando la influencia de ambas variables entre sí.

RESULTADOS

Tabla 1 Síntesis de la entrevista realizada a la docente

Nº	Tema principal	Síntesis de la respuesta
1	Adaptación del espacio	La docente adapta el aula para sus estudiantes.
2	Actividades inclusivas	Aplica juegos grupales con la ayuda de rompecabezas, legos, dibujos, etc.
3	Promoción de inclusión	Fomenta trabajos colaborativos para el respeto.
4	Estimulo del respeto	Usa juegos para enseñar el respeto.
5	Identificaciones de relaciones sociales	Observa si el niño se aísla para detectar problemas.
6	Participación activa	Aplica actividades innovadoras y motivadoras.
7	Relaciones sociales positivas	Reafirma que lo grupal mejora las relaciones.
8	Solución de conflictos	Promueve empatía a través del dialogo.
9	Fomento de empatía	Utiliza dramatizaciones para enseñar valores.
10	Comunicación asertiva	Usa juegos lúdicos adaptados.
11	Reconocimiento de habilidades sociales	Aplica actividades colaborativas y espontaneas.
12	Impulso de relaciones sociales	Emplea recursos como videos, juegos y canciones

Fuente: Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno

Análisis general de la entrevista

La entrevista efectuada a la docente dio como resultado que, es necesario contar con una infraestructura adecuada para los niños con NEE asociadas o no asociadas a la discapacidad, para que ellos se sientan incluidos en el contexto escolar. Madero (2024) menciona que, para

alcanzar una educación de primera, es indispensable evaluar elementos claves del entorno y de la infraestructura de los espacios educativos. (pág. 6)

Por otra parte, manifestó que efectuar actividades inclusivas, tales como las lúdicas, permiten desarrollar las habilidades sociales, dado que los niños aprenden mejor jugando y más si se trata de dramatizaciones en donde ellos estén inmersos y practiquen el valor de la empatía y el respeto. Valdiviezo (2024) expresa que, los juegos son considerados en la educación como una oportunidad para desarrollar destrezas tácticas como motoras, que permiten alcanzar mejores resultados y personas competentes. (pág. 241)

La docente entrevistada demostró que, si cuenta con el conocimiento apropiado sobre la inclusión educativa, consiguiendo que los niños participen activamente y se interrelacionen entre ellos. López et al., (2021) afirma que, una educación inclusiva tiene que estar relacionada con el desarrollo adecuado de las planificaciones curriculares. Por tal razón, el docente debe de estar en constante capacitación, debido a que es el personaje principal para guiar espacios dinámicos y apropiados, a pesar de que el proceso de enseñanza sea el mismo para todos los estudiantes, la planificación tiene que estructurarse conforme a las distintas necesidades educativas que se presenten en el salón de clases. (pág. 722)

Con relación al desarrollo de la habilidad social, los docentes expresan que emplean distintas actividades para que los niños tengan una buena interrelación con sus compañeros y por medio de las mismas creen conciencia sobre el respeto a las distintas tradiciones, costumbres y las diferentes maneras de aprendizaje de cada niño, logrando así obtener un ambiente de paz y tranquilidad, donde todos sean incluidos sin importar la raza o género del compañero. Drouet (2022) indica que, las interacciones sociales positivas, pueden contribuir a que los niños y niñas sean aceptados en el ambiente en el que se desenvuelve, perfeccionando su entorno afectivo y su autoconfianza. (pág. 18)

Gráfico 1
Ficha de observación

Fuente: Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno

Análisis general de la ficha de observación.

La ficha de observación hacia los niños de Educación Inicial II se obtuvo que la mayor parte de los niños si utilizan los espacios físicos adaptados para aquellos con necesidades educativas especiales lo que logra una participación activa en las actividades inclusivas que la docente aplica durante la clase. Ponce (2023) declara que, un entorno de aprendizaje es un medio físico y teórico los cuales están estructurados, adecuados y determinados a las distintas necesidades de los niños y niñas en el interior de la institución educativa. (pág. 7)

Se evidenció que los niños tienen una buena actitud al momento de incluir a los demás en las actividades en el aula lo que demuestra que existe una buena convivencia en el aula de clases entre todos a su vez que tienen respeto hacia las personas. Vélez et al., (2020) determina que, la inclusión puede ser comprendida como un procedimiento que posibilita abordar y responder a la pluralidad de las necesidades de todos los niños por medio de una participación activa en el aprendizaje.

En cuanto a la parte de las habilidades sociales de los niños muchos de ellos demostraron mantener una resolución de conflictos calmada debido a esto muestran una gran empatía

hacia los demás facilitando su comunicación con los compañeros de clases. Los niños mostraron un buen reconocimiento de sus emociones lo que genera en ellos tener un manejo correcto de los mismos. Ramírez (2024) resalta que, las destrezas sociales y emocionales, como la empatía y la solución de problemas, no solamente mejoran las interrelaciones personales, sino también promueven la capacidad de adaptación y la participación en distintos entornos.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la entrevista permiten comprender de manera clara que en la Unidad Educativa las docentes consideran que es fundamental contar con espacios adecuados para los niños, reconociendo la importancia que posee la educación inclusiva dentro del aula de clases al implementar actividades donde sean participe expresando respeto y empatía. Sin embargo, es esencial reconocer si estos espacios son considerados inclusivos o se limitan hacer adaptativos. La inclusión no se condiciona a la participación, sino a la transformación del medio y las actividades adecuadas que les permita a los estudiantes aprender de manera significativa. Lo cual se relaciona con el autor Vargas (2021), quien menciona en su investigación el rol que desempeña el docente, siendo ellos los encargados de ser integradores y fomentar los valores en sus estudiantes, el docente es el identificador de la interacción y la inclusión real de los estudiantes. También concuerda con lo expresado por los autores Mena-Chiluisa & Alulima (2021), donde los docentes deben presentar actividades adecuadas a cada estudiante para lograr una integración y de esa manera potenciar su educación integral.

Los recursos visuales y de manipulación son actividades integradoras que reconocen la participación de los estudiantes, es por ello, que las docentes consideran que como profesional presentar dichas actividades es fundamental, no obstante, las docentes buscan la forma de enseñarle al niño la solución de problemas de manera calmada impidiendo conflictos, el implementar estrategias o herramientas mediante las cuales puedan expresar sus emociones, la colaboración y empatía, de esa manera se desarrolla su habilidad social. Esto se relaciona al autor Quiroz (2021) quien menciona la importancia que posee el docente

al intervenir en el proceso de aprendizaje considerando las necesidades individuales de los niños. A su vez lo reafirma la autora Cabezas (2020), quien manifiesta que a través del arte el niño puede expresar sus ideas, emociones e interactuar con los demás favoreciendo a su desarrollo social. No obstante, se necesita la colaboración de las familias y un grupo de apoyo, lo cual se evidencia poco en los hallazgos.

Si bien la mayor parte de los niños participaron de manera activa en los espacios físicos, la observación realizada nos permite reflexionar si el uso de aquellos espacios fomenta una verdadera inclusión o solo una participación pasiva. Un ambiente inclusivo garantiza que los estudiantes posean mayor interacción con sus compañeros fomentando la empatía, afirmándolo autores como Casallas, Villabona & Prada (2020) quienes mencionan que los centros educativos deben contar con actividades inclusivas para los niños de esa manera ellos podrán ser participativos, confirmando este pensamiento el autor Arroyo (2021) en su investigación hace mención a la importancia que posee tener una buena relación entre los niños para una convivencia armoniosa.

El ambiente armonioso, según los hallazgos, potencia la participación equitativa y la interacción significativa entre todos los niños, gracias a esto pueden mantener una correcta resolución de conflictos y una comunicación constante, reconociendo sus emociones y de esa manera desarrollando su habilidad social. Por lo cual, es necesaria la presencia de estrategias pedagógicas como el juego simbólico y el arte. Como lo menciona González & Monserrate (2024) quienes consideran que las habilidades sociales no surgen de manera espontánea, sino mediante el desarrollo consciente de la resolución de problemas y el autor Mendoza (2024) quien afirma que el reconocimiento de las emociones es clave para una educación de calidad en los estudiantes, lo cual permite al docente incluir contenidos de educación emocional dentro de la planificación permitiendo al niño ser el protagonista.

CONCLUSIONES

En conclusión, la investigación demostró que la inclusión educativa impacta significativamente dentro del ámbito escolar y social de los niños de Inicial II. Se destacó la importancia de crear entornos inclusivos que promuevan el respeto, la interacción y la comunicación, contribuyendo de esta manera al crecimiento personal y académico de los niños. Los resultados obtenidos confirman que la inclusión y el desarrollo de habilidades sociales son pieza fundamental para una educación de calidad e integral. Mediante el análisis de esta investigación, se considera importante que se apliquen estrategias inclusivas enfocadas en mejorar el desarrollo de habilidades sociales, garantizando una participación significativa en todos los infantes dentro de su lugar de estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arroyo, G. (2021).** Interacción social entre los niños y niñas con necesidades educativas especiales y sus pares. Una revisión narrativa. *Revista Ecos de la academia* 13, 7(13). Obtenido de <https://revistasojs.utn.edu.ec/index.php/ecosacademia/article/view/450>
- Cabezas, J. (2020).** Arte terapia y habilidades sociales en niños con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico, Daule 2020. *Trabajo de grado*. Lima, Perú: Universidad César Vallejo. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/49987/Cabezas_CJI-SD.pdf?sequence=1
- Casa, E. (2022).** La Inclusión Educativa y la Diversidad Étnica y Cultural en los estudiantes de quinto grado de educación general básica de la Unidad Educativa “Vicente León”, del cantón Latacunga. *Tesis*. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. Recuperado el 20 de Mayo de 2025, de <https://repositorio.uta.edu.ec/items/87b25329-2438-4e41-9502-2ee38bfe6f39>
- Casallas-Florez, L., Villabona-Vega, B., & Prada-Nuñez, R. (2020).** ¿Están preparadas las instituciones educativas para el proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales? *Revista Espacios*, 41(35), 242-254. Obtenido de <https://www.revistaespacios.com/a20v41n35/a20v41n35p19.pdf>

- Drouet, I. (2022).** Desarrollo de habilidades sociales en niños con necesidades educativas especiales de la educación inicial. *Trabajo de grado*. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil.
- González, G., & Monserrate, A. (agosto de 2024).** Habilidades socio afectivas y su influencia en la convivencia escolar en Educación Inicial II. . *Trabajo de investigación*. Babahoyo, Los Ríos, Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/17589/GONZ%c3%81LEZ%20ZAMBRANO%20GENESIS%20MAR%c3%8dA%20MONSERRATE%20ICAZA%20ARMANDO%20DAVID.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>
- López, D., Paredes, Z., Paredes, W., Paucar, A., Chango, J., Llerena, L., & Sánchez, R. (2021).** Necesidades educativas especiales: Una mirada a la planificación de actividades según el grado de discapacidad. *Revista científica dominio de las ciencias, VII(4)*, 719-730. doi:<http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i4>
- Madero, N. (2024).** Incidencia de la infraestructura física en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de 2 años a 5 años del centro de desarrollo infantil (CDI) en la Plata, Huila. *Hexágono pedagógico, XV(1)*, 1-14. doi:<https://revistas.uninunez.edu.co/index.php/hexagonopedagogico/article/view/2512>
- Mendoza, C., Bravo, A., Pozo, K., Morán, J., García, A., & Proaño, M. (2024).** Desarrollo de habilidades socioemocionales en la educación infantil: importancia y estrategias de intervención desde la perspectiva psicopedagógica. *South Florida Journal of Development, Miami, 5(5)*. doi:10.46932/sfjdv5n5-015
- Miranda, L., Escamilla, D., & García, E. (2024).** Análisis de la importancia de la inclusión educativa. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, V(4)*, 1370-1381. Recuperado el 20 de Mayo de 2025, de <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/2341/2954>
- Morales, F. (2021).** Inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva: Estudio de caso en al Unidad Educativa Particular Marista. *Tesis posgrado*. Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado el 20 de Mayo de 2025, de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/19659/1/UPS-MSQ087.pdf>
- Ponce, M. (2023).** Ambientes de aprendizaje inclusivos para la atención de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades en centros educativos del nivel inicial. *Trabajo de grado* . Portoviejo, Manabí, Ecuador: Universidad San Gregorio de Portoviejo .

- Quiroz, T. (2021).** Percepción docente ante la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad. *Trabajo de grado*. Esmeralda, Esmeralda, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtenido de <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/74f6e5bf-e70d-4727-af22-77c1332bf4c2/content>
- Ramírez, A. (2024).** Estrategias para habilidades sociales y emocionales en la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad. *Tecnológica educativa docentes 2.0*. doi:<https://doi.org/10.37843/rted.v17i1.491>
- Valdiviezo, G. (2024).** las estrategias lúdicas para fomentar la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales. *Maestro y sociedad*, 240-249. doi:<https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6522>
- Vélez, M., San Andrés, E., & Pazmiño, M. (2020).** Inclusión y su importancia en las instituciones educativas desde los mecanismos de integración del alumnado. *Fundación Koinonia*, V(9), 5-27. doi:<https://doi.org/10.35381/r.k.v5i9.554>